

MANUAL CAFÉ DE CIENCIA ABIERTA

¿Cómo organizar un Café de ciencia abierta?

Una de las principales barreras para un cambio efectivo hacia la ciencia abierta es que, incluso dentro de la propia comunidad de ciencia abierta, existen contextos diferentes. Para facilitar la comunicación, necesitamos otros formatos más allá de presentaciones y paneles.

Los Cafés de ciencia abierta tienen el potencial de conectar a diferentes grupos de interés, ya que facilitan la escucha y el intercambio de ideas. En resumen, se trata de conversaciones en grupos que se inician a partir de las frases enunciadas en un conjunto de cartas. Estas cartas se pueden utilizar de diferentes formas. Este manual describe el formato que se utilizó en la Open Science FAIR de Atenas en septiembre de 2017.

Café de ciencia abierta en la Open Science FAIR de Atenas, septiembre de 2017

¿Qué necesitas?

- Este manual
- Una baraja de cartas, descargable en el portal FOSTER
- Tarjetas para recopilar los mapas de ideas en cada mesa o grupo, descargable en el portal FOSTER
- Una tarjeta para recopilar citas e ideas brillantes en cada mesa o grupo, descargable en el portal FOSTER

Organización:

Se hacen grupos de entre 6 y 8 personas que se reúnen alrededor de una mesa con un(a) moderador(a) y un(a) anotador(a). Para iniciar las conversaciones, se les proporciona una baraja de cartas con afirmaciones y preguntas relacionadas con la ciencia abierta y los proyectos implicados que han recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. *(Para efectos de esta versión considere proyectos e iniciativas de América Latina)*

Estas afirmaciones no reflejan los puntos de vista de los proyectos, sino que sirven para iniciar la conversación.

Alguien elige una carta. A continuación, el grupo comenta sobre ella durante algún tiempo y luego se repite con la siguiente carta. De este modo, las personas se conocen entre ellas y empiezan a tener una visión del panorama general. Mientras tanto, se pueden recoger valiosos aportes para los proyectos y el movimiento de ciencia abierta. Si se quiere, se puede poner un límite de tiempo a las conversaciones y asegurarse de que los diferentes grupos se mezclen. En la Open Science FAIR hubo cuatro grupos, y cada media hora se pidió a los participantes que se reorganizaran y eligieran una nueva mesa. En total, el café duró una hora y media.

Instrucciones para el(la) moderador(a):

La principal tarea de el(la) moderador(a) es asegurarse de que todo el mundo esté a gusto, de que todos participen y animar a que todos expresen sus ideas. En pocas palabras: es el(la) encargado(a) de dirigir una conversación en la que las personas se escuchen mutuamente. Algunos consejos:

1. Empieza deseando a todos una cálida bienvenida y explicando la organización y el objetivo de la conversación.
2. Inicia una breve ronda de presentaciones. Intenta que los participantes no hablen de su trabajo o institución, sino de sus intereses individuales. Es importante que sea una conversación real entre los participantes (y no un conjunto de "argumentos de venta").
3. Toma la iniciativa dejando que alguien elija una carta y pídele que la lea en voz alta, preguntando cuáles son sus primeras impresiones.
4. Lleva la cuenta de quién habla y cuánto.
5. ¿Hay una o varias personas que dominan la conversación? No tengas miedo de interrumpirlas amistosamente y pedir a otra persona que exprese su opinión.

6. ¿La conversación no se desarrolla o se atasca? Haz algunas preguntas a personas concretas. Si sigue sin funcionar: pide a otra persona que elija una nueva carta.
7. Controla el tiempo: se pueden discutir diferentes cartas o temas, y después de media hora, los grupos han de cambiar para conseguir nuevas combinaciones de personas.
8. Presta atención al tomador de notas y a su papel, véase más abajo.

Instrucciones para la persona encargada de tomar notas:

Su papel es recoger los puntos interesantes de la conversación; hay dos formas diferentes de hacerlo:

1. Las tarjetas de los mapas de ideas: Puedes utilizar estas cartas para los temas que suscitan mucha atención en la conversación. Si la cosa va demasiado rápido, no tengas miedo de detener la conversación y pedir a los participantes que aporten información para este mapa de ideas. Anota el tema principal en el centro y trabaja a partir de ahí. ¿Es difícil encontrar conexiones? También puedes recoger aquí opiniones y afirmaciones al azar.

2. Citas e ideas brillantes: A veces alguien dice algo que es simplemente *WOW*, que da en el clavo o que de alguna manera es muy útil. Para ello tienes la carta de "citas e ideas brillantes". Solo tienes una tarjeta de ideas, así que es importante ser muy selectivo. Apunta si crees que algo es tan bueno que merece ir en esta carta.

Proyectos participantes

El Open Science Café es una iniciativa de LIBER, coorganizada por los siguientes proyectos, todos ellos financiados por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea:

Más información e inspiración

El blogpost El Café de ciencia abierta en la Open Science FAIR muestra el resultado de ese particular Café de ciencia abierta. ¿Quiere saber más o compartir su experiencia o resultados? Envíe un correo electrónico a martine.oudenhoven@kb.nl o un tweet a [@LIBEREurope](https://twitter.com/LIBEREurope).

Para conocer la experiencia en latinoamérica aplicando la metodología del taller de FOSTER, contacte al Proyecto Ciencia Abierta de la Universidad de Chile ciencia.abierta@uchile.cl o sisib@uchile.cl